

PREPARO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES COMPÓSITOS DE DERIVADOS DE CELULOSE MODIFICADOS COM ÁCIDO CÍTRICO E ARGILA LAPONITA

Ysadora Jordanna dos Santos Barbosa^{1a}; Luizmar Gonçalves Filho^{1b}; Douglas Silva Machado^{1c}; Tatiana Batista^{1d}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

Área: Química/ Pós-Graduação

Este trabalho avaliou o impacto de diferentes concentrações do agente de reticulação ácido cítrico (AC) nas propriedades físico-químicas e visuais de filmes poliméricos à base de carboximetilcelulose (CMC) e hidroxietilcelulose (HEC), incorporados com argila Laponita, visando a aplicação como biomateriais para cicatrização de feridas. A CMC e a HEC apresentam características desejáveis, como biocompatibilidade, atoxicidade e não carcinogênicos; entretanto, sua elevada solubilidade em água, decorrente da abundância de grupos polares, limita o uso em sistemas transdérmicos. Para superar essa limitação, o AC foi utilizado como reticulante, formando uma rede tridimensional mais estável que reduziu a solubilidade sem comprometer propriedades importantes, como hidrofobicidade e capacidade de absorção. A adição da Laponita tem como objetivo potencializar o desempenho dos filmes, sobretudo por suas propriedades de adsorção. Os filmes foram obtidos pela técnica de casting, a partir de géis de CMC (3% m/v) e HEC (2% m/v) contendo diferentes proporções de AC (5–15% em relação à massa polimérica), submetidos a secagem a 80 °C por 24 horas. Os filmes com adição de Laponita foram preparados na mesma metodologia, adicionando a suspensão de argila no gel contendo o polímero e o ácido cítrico. Os filmes obtidos foram caracterizados usando espectroscopia FTIR, medidas de ângulo de contato, análise de perda de massa em meio aquoso, avaliações do comportamento de intumescimento e avaliações visuais/sensoriais. Os filmes CMC/AC 5% e HEC/AC 15% apresentaram as menores perdas de massa, enquanto o aumento da concentração de AC reduziu a taxa de intumescimento. Ambos os filmes dos polímeros não são adesivos à pele, sendo que os derivados de HEC exibiram maior transparência e flexibilidade que os de CMC. A análise por FTIR confirmou a reticulação, evidenciada pela presença de uma banda a 1725 cm⁻¹ associada à formação de ligações éster. As medições do ângulo de contato indicaram que concentrações mais elevadas de AC aumentaram a hidrofobicidade da superfície. Nos filmes com Laponita, observou-se aumento do intumescimento proporcional à concentração de argila, reforçando sua função como agente adsorvente de água. Em síntese, os resultados demonstraram a obtenção de filmes poliméricos estáveis, com propriedades promissoras para futuras aplicações em dispositivos biomédicos.

Palavras-chave: Ácido cítrico; Argila Laponita; Biomateriais derivados de celulose; Filmes poliméricos.

a: ysadorabarbosa@discente.ufj.edu.br

b: luizmarfilho@discente.ufj.edu.br

c: machadodouglas@ufj.edu.br

d: tatianabatista@ufj.edu.br